

TADBIRKORLIKNI MUHIM XUSUSIYATLARI: HARAKATCHANLIK VA JO‘SHQINLIK

Nurmamatova Shahrizoda Davron qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich

ECO2201U06 guruh talabasi

Mustafaqulov Yangiboy Bo‘riqulovich

Ilmiy rahbar:

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi”

kafedrası, vazifasini bajaruvchi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882845>

Annotatsiya: Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlanishida o‘zini katta hissasini qo‘shib kelayotgan tadbirkorlarimiz bo‘lib, ular nafaqat ichki bozorni to‘ldiribgina qolmasdan tashqi bozorga ham o‘z mahsulotlarini eksport qilishmoqda. Bu esa chet davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlik shartnomalarini tuzish bilan birgalikda mamlakatimizni dunyoga tanitib kelmoqdalar. Bundan tashqari Respublikamizga zamonaviy texnologiyalarni hamda investitsiyalarni olib kirishmoqda. Natijada, mamlakatimizda ishchi o‘rinlarini yaratilishi bilan kambag‘allikni qisqartirishga ham raqamli iqtisodiyotni yanada faol samarali rivojlanishiga erishilmoqda. Shu sababli, tadbirkorlik sub’ektlari faoliyatini masalalaridan biri bo‘lib hisoblanmoqda.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, tadbirkorlik sub’ektlari, pul mablag‘lari, modernizatsiyalash.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasining rivojlantirish Konstitutsiyasi va dolzarb O‘zbekiston Respublikasida tadbirkorlik to‘g‘risidagi Qonunga muvofiq balog‘at yoshiga yetgan har bir fuqaro o‘z mulki asosida yoki mulk egasining vakolati asosida o‘z ixtiyor etgan Qonunga zid bo‘lmagan faoliyat turi bilan shug‘ullanishi mumkin. Yuqoridagi ta‘rifda tadbirkorlikning yana bir tomoni mazmuni ifoda etilgan bo‘lib, u mazmunan boy, xilma xil ko‘rinishiga ega. Tadbirkorlik faoliyatini tanlash, uni tashkil etish va rivojlantirish mohiyat jihatidan davlat, jamiyat ahamiyatiga molik ish bo‘lmasdan, balki erkin tanlanadigan faoliyatdir.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish masalalari tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlik sub’ektlari o‘z faoliyatlarini aniq bir davrda amalga oshiriladi. Bu davrning qisqa bo‘lishi tadbirkorlik samarasini orttiradi. Buning uchun tadbirkorlar o‘z faoliyatlarini yuqori darajada tashkil etishlari lozim bo‘ladi. Shu bois tadbirkorlik sub’ektlari faoliyatini rivojlanish samarasini belgilovchi birinchi va asosiy omil vaqtdir. Tadbirkor o‘z faoliyatini amalga oshirish vaqtini aniq bilishi va ishlab chiqarish davrini qisqartirishi lozim. Shunda pul aylanish tezligi ortadi, foyda ko‘payadi.

Hozirgi kunda tadbirkorlikning muhim xususiyatlaridan biri harakatchanlik bo‘lsa, ikkinchisi jo‘shqinlikdir. Tadbirkor o‘zining fikri bo‘yicha muvaffaqiyatga olib keluvchi yangi, zamonaviy harakat usullarini, mahsulot turini va texnologiyani, iste‘molchilar doirasini mahsuloti va ko‘rsatadigan xizmati sifatini yaxshilash yo‘llarini tinimsiz qidiradi. U shunday inson-ki, u pul mablag‘lari, materiallar va ishchi kuchini jamlashtirib, yangi mahsulot, yangi biznes yoki ishni tashkil etishning takomillashganroq usulini yaratmoqda.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Ma‘lum-ki, raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish sharoitida tadbirkorlik istiqbolli hodisa sifatida tavsiflanmoqda. Tadbirkorlik barcha jamiyat tizimlarida yuksalib boruvchi qoniqmaslik hissining ifodalanishi sifatida qaraladi. U barcha ijtimoiy qatlamlar orasida murosachilikni ta‘minlaydi, chunki u ijtimoiy mahsulotni barcha qatlamlar orasida to‘g‘ri va xalollik bilan taqsimlash imkonini beradi. Shu bilan birgalikda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlanishi tadbirkorlik yuqoridan belgilanuvchi buyruq va ko‘rsatmalarga hamda qat‘iy ruhsat-ta‘qiqlarga bog‘liq emas. Ularning faoliyati ijodiy faoliyatdir. Ular o‘z shaxslarini ko‘rsatishga harakat qiladilar. U ish manfaati yo‘lida bor bilimini namoyish qiladi.

Tadbirkorlarning ijodiy faoliyati ish manfaati uchun o'zini-o'zi tarbiyalash va cheklashga, burch hissi va shaxsiy ahloqiy javobgarlikka asoslangan bo'ladi. Bizga ma'lum-ki, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng tadbirkorlikka keng yo'llar ochib bir qator imtiyozlar berib kelinmoqda. Endilikda, tadbirkorlar tadbirkorlik faoliyatining turli shakllaridan birini tanlash imkoniyatiga egadirlar. Ular o'z imkoniyatlari doirasida biron-bir shaklni tanlaydilar.

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, raqamli iqtisodiyotni faol rivojlanishi sharoitida milliy iqtisodiyot tarmoqlarida va hududlarda tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini rivojlantirishda samarali yo'nalishlari shakllantirish va takomillashtirishning nazariy va amaliy umumlashtirishlari bizga quyidagi xulosalarga kelish va takliflar ishlab chiqishga asos bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan raqamli faol iqtisodiyot sharoitida, mamlakatni modernizatsiyalash, iqtisodiyotni raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonida ishlab chiqarishni tashkil etishni, ishlab chiqarish munosabatlarining barcha jihatlarini bilan mustahkam bog'liqlikda bo'lgan ishlab chiqarish va tadbirkorlik munosabatlarini, talab va taklif asosida takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Shu boisdan mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish maqsadida tadbirkorlik sub'ektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlab, ularni ichki va tashqi bozorda raqobatlasha oladigan, sifatli mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishni izchil yo'lga qo'ya oladigan mustahkam iqtisodiy sohaga aylanishini ta'minlash lozim. Raqamli iqtisodiyotni faol rivojlanishi sharoitida iqtisodiyotimiz uchun istiqbolli sohalar rivojlanib, mamlakatimiz taraqqiyotini yanada yuqori bosqichlarga ko'taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maxmudov E.X., Isakov M.Yu. "Biznes-rejalashtirish". 2015. – 164 bet.
2. Babayeva N., Rahimov M., Xalomova M. "Biznes reja tuzish bo'yicha qo'llanma". 2021. – 86 bet.
3. Charlz Uilan. "Yalang'och iqtisodiyot". Yoshlar kelajagimiz, 2022. – 19 bet.
4. Jon Devid Mann, Devid Bax. "Latte omili. Moliyaviy mustaqillik va erkin hayot sari". 2022. – 51 bet.
5. Filip Kotler. "Zamonaviy marketing. Har bir tadbirkor bilishi zarur bo'lgan 80 ta konsepsiya". 2024. – 37 bet.